

OILA, MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGI YOSHLAR TARBIYASINING USTUVOR OMILI

Tureniyazova Dilfuza Qulametovna

Innovatsion texnologiyalar universiteti, t.f.f.d (PhD) dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405696>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlar tarbiyasida oila, maktab va mahalla institutlarining o‘zaro hamkorligi ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Globallashuv sharoitida shaxs ijtimoiylashuvining murakkablashuvi ta’lim-tarbiya jarayoniga kompleks yondashuvni talab etmoqda. Tadqiqot davomida nazariy tahlil, qiyosiy-pedagogik yondashuv hamda tizimli metodlardan foydalanildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, oila–maktab–mahalla integratsiyasi yoshlarning ma’naviy-axloqiy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: yoshlar tarbiyasi, ijtimoiylashuv, pedagogik hamkorlik, oilaviy muhit, mahalla instituti, shaxs rivojlanishi, boshlang‘ich ta’lim.

Аннотация: В данной статье с социально-педагогической точки зрения анализируется взаимодействие семьи, школы и институтов махалли в воспитании молодежи. В условиях глобализации усложнение социализации личности требует комплексного подхода к учебно-воспитательному процессу. В ходе исследования использовались теоретический анализ, сравнительно-педагогический подход и системные методы. Результаты показывают, что интеграция семьи-школы-махалли является важным фактором духовно-нравственного, интеллектуального и социального развития молодежи.

Ключевые слова: воспитание молодежи, социализация, педагогическое сотрудничество, семейная среда, институт махалли, развитие личности, начальное образование.

Abstract: This article analyzes the interaction of family, school, and community institutions in youth education from a socio-pedagogical perspective. In the context of globalization, the complexity of personality socialization requires a comprehensive approach to the educational process. During the research, theoretical analysis, a comparative-pedagogical approach, and systemic methods were used. The results show that family-school-mahalla integration is an important factor in the spiritual, moral, intellectual, and social development of young people.

Keywords: youth education, socialization, pedagogical cooperation, family environment, mahalla institute, personal development, primary education.

Globallashuv jarayonida yosh avlod tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Inson kapitalining sifat darajasi bevosita ta’lim-tarbiya tizimining samaradorligiga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan, oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi uzviy hamkorlikni ta’minlash dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shaxs tarbiyasi masalasiga yondashuv pedagogika tarixida keng o‘rganilgan. Yoshlar tarbiyasida uch muhim institut – oila, maktab va mahalla – o‘zaro uzviy bog‘liq holda faoliyat yuritadi. Shaxsning har tomonlama kamoloti mazkur ijtimoiy institutlar o‘rtasidagi hamkorlik samaradorligiga bog‘liq.

Tarbiyaning jamiyat hayotidagi o‘rni haqida Abdulla Avloniy “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot masalasidir” deb ta’kidlagan [1]. Ushbu fikr bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Yevropa pedagogikasida Jan Amos Komenskiy ta’limning tizimlili va bosqichma-bosqichlik tamoyillarini asoslab bergan[2] bo‘lsa, psixologik nuqtai nazardan Lev Vygotskiy bola rivojlanishida ijtimoiy muhit va muloqotning hal qiluvchi o‘rni mavjudligini ilmiy jihatdan o‘rgangan[3].

Bola 6–7 yoshga to‘lganda ilk bor maktab ostonasiga qadam qo‘yadi. Bu davr uning hayotida keskin burilish bosqichi hisoblanadi. Maktab formasini kiyib, qo‘lida gul bilan ilk darsga kirgan bolaning qalbida quvonch bilan bir qatorda hayajon va qo‘rquv hissi ham namoyon bo‘ladi. Shu davrdan boshlab yangi muhit, yangi do‘stlar, yangi tartib-qoidalar shakllanadi.

Psixologik jihatdan qaraganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchisining ichki ruhiy holati o‘qituvchining munosabatiga bevosita bog‘liqdir. Agar birinchi sinf o‘qituvchisi bolada ijobiy taassurot uyg‘ota olsa, bu uning keyingi ta’lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatiga mustahkam zamin yaratadi. Chunki ota-onadan keyingi ideal shaxs — bu ustozdir. Xalqimizda “Ustozi yaxshining — o‘zi yaxshi”, “Ustoz ko‘rgan” kabi iboralar bejiz aytilmagan.

Maktab – shaxs rivojlanishining tizimli bosqichi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim davrida bola yangi ijtimoiy maqom – “o‘quvchi” rolini egallaydi. Bu davrda o‘qituvchining shaxsiy namunasining ta’siri nihoyatda kuchli bo‘ladi.

Konstantin Ushinskiy ta’lim jarayonida o‘qituvchi shaxsiyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ta’kidlagan[5]. Shuningdek, Anton Makarenko jamoaviy tarbiya va intizom masalalarini ishlab chiqib, oilaviy va maktab tarbiyasining uyg‘unligini zarur deb hisoblagan[6]. Zamonaviy ta’lim tizimida maktabning vazifasi nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarda ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iborat.

Ayrim qarashlarda bolaning muvaffaqiyati faqat uning tug‘ma qobiliyatiga bog‘liq deb talqin qilinadi. Biroq pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, har bir bolada muayyan qobiliyat mavjud bo‘lib, uni yuzaga chiqarish va to‘g‘ri yo‘naltirish ustoz va maktab zimmasidagi mas’uliyatdir.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qituvchilar bolalarda ilmga qiziqish uyg‘otadi, o‘qishning zarurligini tushuntiradi hamda kelajakdagi muvaffaqiyat poydevorini yaratadi. Maktabning asosiy vazifasi nafaqat bilim berish, balki o‘quvchilarda kundalik hayotda o‘zini tutish, axloqiy me’yorlarga rioya qilish, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishdan iboratdir. Ustoz – bola hayotidagi ota-onadan keyingi muhim ijtimoiy shaxsdir. U nafaqat bilim beruvchi, balki ma’naviy yo‘lboshchi hamdir.

Pedagogik jarayonda o‘qituvchining quyidagi kompetensiyalari muhim hisoblanadi:

- kommunikativ madaniyat;
- pedagogik empatiya;
- individual yondashuv;
- rag‘batlantirish va baholashning adolatli tizimi.

Bola qobiliyatini aniqlash va rivojlantirish ustozning professional mahoratiga bog‘liq. Har bir bolada muayyan iste’dod mavjud bo‘lib, uni yuzaga chiqarish uchun qulay pedagogik muhit zarur.

Oila – shaxs ijtimoiylashuvining birlamchi instituti hisoblanadi. Bola vaqtining katta qismini oilada o‘tkazadi. Bola dastlabki axloqiy me’yorlar, qadriyatlar va xulq-atvor namunalarini oilada o‘zlashtiradi. Oiladagi psixologik muhit bolaning emotsional barqarorligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini shakllantiradi. Oiladagi har qanday ijtimoiy-psixologik muhit bola ruhiyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Agar bola oilada ham, maktabda ham e’tiborsiz qolsa, bu

uning ruhiy holatida salbiy o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin. Pedagogik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, oilaviy muhitda beparvolik yoki noto‘g‘ri tarbiya usullarining qo‘llanilishi bolada agressivlik, ijtimoiy moslashuv muammolari va o‘qishga qiziqishning pasayishiga olib keladi⁴.

Shu bois ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish, oilada sog‘lom ma‘naviy muhitni shakllantirish zarur.

Afsuski, ba‘zi ota-onalar farzandining past bahosi yoki tanbehi uchun ustozni ayblab, bola oldida o‘qituvchining obro‘cini tushiradi. Bu esa tarbiya jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Aslida, hech bir ustoz o‘quvchisiga asossiz ravishda past baho qo‘ymaydi yoki uni kamsitmaydi. Oila va maktab o‘rtasida sog‘lom hamkorlik muhitini yaratish orqali ko‘plab ko‘ngilsiz holatlarning oldini olish mumkin. Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik quyidagi shakllarda namoyon bo‘lishi mumkin:

1. Ota-onalar yig‘ilishlari va pedagogik maslahatlar;
2. Individual suhbatlar va psixologik maslahatlar;
3. Tarbiyaviy tadbirlarni birgalikda tashkil etish;
4. Bolaning o‘qish va xulq-atvorini muntazam monitoring qilish.

Agar ota-onalar ustoz obro‘cini bola oldida tushirsa, bu tarbiyaviy jarayonga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Aksincha, o‘zaro hurmat va ishonch muhitida bola ikki tomonlama qo‘llab-quvvatlanadi.

Shuningdek, ayrim ota-onalar boshlang‘ich sinflarda farzandiga katta e‘tibor qaratib, yuqori sinflarga kelganda nazoratni susaytiradi. “Bola katta bo‘ldi, endi o‘zi biladi” degan qarash o‘smir ruhiyatiga salbiy ta‘sir etishi mumkin. Bolalarga ta‘lim-tarbiya berish ota-onalarning nafaqat ma‘naviy, balki huquqiy majburiyati hamdir. Voyaga yetmaganlarning huquqbuzarlikka yo‘l qo‘yishi, majburiy ta‘limdan chetda qolishi ota-onalarga nisbatan ma‘muriy javobgarlikka sabab bo‘lishi mumkin. Demak, farzand tarbiyasiga befarq qarash nafaqat axloqiy, balki huquqiy oqibatlariga ham olib keladi. Tarbiya jarayoni uzluksiz va izchil bo‘lishi zarur.

Maktablarda tashkil etilgan psixologik xizmatlarning asosiy maqsadi — o‘quvchilarning ichki ruhiy holatini kuzatish va zarur hollarda o‘z vaqtida yordam ko‘rsatishdir. Bu tizim bola shaxsini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, estetik tarbiya quyi sinflardan boshlab singdiriladi. Tabiatni asrash, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik madaniyatni shakllantirish maqsadida turli tadbirlar, uchrashuvlar va oyliklar tashkil etiladi. Bu jarayon bolalarda ona tabiatga nisbatan mehr va mas‘uliyat tuyg‘usini rivojlantiradi.

Mahalla – o‘ziga xos ijtimoiy-madaniy institut bo‘lib, yoshlar tarbiyasida muhim rol o‘ynaydi. Mahalla orqali yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, huquqbuzarliklarning oldini olish va milliy qadriyatlarni singdirish imkoniyati mavjud. Mahalla, oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlik yoshlarning deviant xulq-atvorini kamaytirishga xizmat qiladi. Bu esa ijtimoiy profilaktika mexanizmining samarali ishlashini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, yosh avlodni barkamol etib tarbiyalashda oila, maktab va mahalla o‘rtasidagi uzviy hamkorlik hal qiluvchi omildir. Bola shaxsining shakllanishi ko‘p jihatdan ustozning mahorati, ota-onaning mas‘uliyati va ijtimoiy muhitning sog‘lomligiga bog‘liq.

Tarbiya — bu uzluksiz jarayon. Oila va maktab bir yoqadan bosh chiqarib ish olib borsa, yoshlarimizning bilimli, odobli va ma‘naviy yetuk inson bo‘lib voyaga yetishi ta‘minlanadi. Barkamol avlodni tarbiyalash esa jamiyat taraqqiyotining eng muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi, 2023.
2. Ta’lim to‘g‘risidagi **Qonun**. – O‘RQ-637-son, 23.09.2020.
3. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O‘qituvchi, 1992.
4. Jan Amos Komenskiy. Buyuk didaktika. – T.: O‘qituvchi, 1975.
5. Lev Vygotskiy. Pedagogik psixologiya. – M.: Pedagogika, 1991.
6. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – T.: O‘zbekiston Milliy universiteti nashri, 2018.
7. Konstantin Ushinskiy. Inson – tarbiya predmeti sifatida. – M.: 1988.
8. Anton Makarenko. Ota-onalar kitobi. – M.: 1983.